

A História das Terras de São Lourenço, MG

Marco Aurélio Rodrigues Dias

RESUMO

O objetivo deste artigo é investigar, através da historiografia existente, quem foi o primeiro proprietário das terras onde está situado o município de São Lourenço, Minas Gerais. A metodologia adotada neste estudo fundamentou-se no cruzamento das fontes históricas encontradas, sobretudo nos arquivos digitais do IBGE e do Arquivo Público Mineiro - APM, entre outras fontes que compõem a rica literatura historiográfica do município. O resultado esperado é que esta pesquisa estabeleça um levantamento histórico capaz de auxiliar na preservação da memória social e cultural da estância hidromineral de São Lourenço e contribua para preencher com documentos históricos adicionais os vazios existentes na história do município.

Palavras chaves: São Lourenço MG, João Francisco Viana, Antônio Francisco Viana.

ABSTRACT

The objective of this article is to investigate, through the existing historiography, who was the first owner of the lands where the municipality of São Lourenço, Minas Gerais, is located. The methodology adopted in this study was based on the intersection of historical sources found, especially in the digital files of the IBGE and the Public Archive of Minas Gerais - APM, among other sources that make up the rich historiographical literature of the municipality. The expected result is that this research establishes a historical survey capable of helping to preserve the social and cultural memory of the hydromineral resort of São Lourenço and contributing to filling with additional historical documents the existing voids in the history of the municipality.

Keywords: São Lourenço MG, João Francisco Viana, Antônio Francisco Viana

INTRODUÇÃO

Através deste artigo busca-se estabelecer um estudo científico sobre informações históricas referentes aos primeiros proprietários das terras onde se ergueu o município de

São Lourenço, definindo datas e fatos, cruzando informações e investigando todos os ângulos e possibilidades da contextualização em que se deu o fato.

No álbum “São Lourenço, Cidade Recreio”, o IBGE (1952) publicou informações relevantes sobre o município de São Lourenço, e, também, escreveu que há muita “discrepância de opiniões” quanto aos fatos históricos referentes ao surgimento do município e que “sua história ainda não está definitivamente escrita”, conforme se lê no texto que segue:

Muito já se escreveu sobre a história da fundação e desenvolvimento desta estância, mas nem sempre os autores têm sido coerentes ao registrarem a sequência dos fatos que antecederam à edificação da esplêndida realidade que hoje é São Lourenço. Havendo, pois, discrepância de opiniões, todas elas dignas de respeito, sobre a origem e desenvolvimento desta encantadora cidade, acreditamos não estarmos exagerando ao afirmarmos que sua história ainda não está definitivamente escrita (IBGE. São Lourenço, Cidade Recreio, p. 3. 1952).

O propósito principal deste artigo é resolver as questões históricas onde há “discrepância de opiniões”, estabelecer coerência e contribuir para definir uma história documentada sobre os primeiros proprietários das terras onde teve início a cidade de São Lourenço, já que “sua história ainda não está definitivamente escrita” e “nem sempre os autores têm sido coerentes ao registrarem a sequência dos fatos que antecederam à edificação da esplêndida realidade que hoje é São Lourenço”.

Para alcançar esse objetivo, será adotado um único procedimento na metodologia da pesquisa: o rigor científico necessário no cruzamento dos documentos oficiais existentes, pois este estudo visa proporcionar consistência e credibilidade aos fatos históricos conhecidos e documentados.

Feito o esclarecimento no parágrafo acima, passa-se, em seguida, à investigação do fato histórico objeto deste artigo, que é definir o primeiro proprietário das terras onde foram descobertas as águas minerais de São Lourenço.

Há uma historiografia que remonta ao Século XIX, onde são documentados os fatos históricos em torno do espaço geográfico e dos objetivos sociais da cidade, que, embora inicialmente embrionários, se unificaram com o passar do tempo e construíram a

organização do município em torno das águas minerais.

O Dono das Terras de São Lourenço, MG

Passamos a investigar quem foi o dono das terras onde teve origem o município de São Lourenço, e, consultando a monografia de Saldanha (1970), publicada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), encontramos a seguinte referência ao dono das terras em que se situa hoje a cidade de São Lourenço:

Datam do início do século XIX as primeiras notícias das paragens em que se situa São Lourenço. O primeiro nome que registra a história é o de João Francisco Viana, proprietário de vasta fazenda em terras da freguesia do Carmo de Pouso Alto, Termo de Cristina (SALDANHA. São Lourenço, MG - Monografia N° 468, 2ª Edição, p. 4. 1970, IBGE, Rio de Janeiro).

Esta mesma informação é compartilhada por diversas outras fontes históricas integrantes da historiografia da fundação do município de São Lourenço.

O herdeiro das Terras de São Lourenço, MG

Em comemoração aos 25 anos de emancipação política da cidade de São Lourenço, o IBGE organizou um álbum intitulado “Cidade Recreio, São Lourenço – 1952” onde publicou a seguinte informação: “Em princípios do Século XIX falece João Francisco Viana, e o seu herdeiro, Antônio Francisco Viana, residente na capital, deliberou visitar a propriedade que herdara” na Freguesia do Carmo, sul de Minas Gerais.

É importante destacar que Antônio Francisco Viana vivia na “capital” à época do falecimento de seu pai (João Francisco Viana), conforme o álbum “Cidade Recreio, São Lourenço – 1952” documenta, e a “capital” mineira era Ouro Preto.

Sabe-se que, em princípios do século XIX, as pessoas interessadas em fazer fortuna se dirigiam para a “capital” mineira, onde a exploração do ouro era intensa, saindo de todas as províncias do Brasil Colônia, e, provavelmente, Antônio Francisco Viana estaria em Ouro Preto em busca de fortuna, porém não deve ter sido longa a sua estadia na capital, pois, com a morte de seu pai, precisou voltar para o sul de Minas Gerais e assumir os negócios que herdou, incluindo as terras.

Com base nessa fonte histórica do IBGE, define-se que João Francisco Viana foi o primeiro proprietário das terras em que hoje se compreende o município de São Lourenço, sede da estância hidromineral, e que seu herdeiro foi Antônio Francisco Viana.

No entanto, fica indefinida a data precisa a que se refere a citação “em princípios do século XIX falece João Francisco Viana”, porém, mais adiante, faremos uma abordagem desse assunto.

O Censo de 1839

Em um documento antigo de recenseamento feito em 1839, encontrado no Arquivo Público Mineiro, Antônio Francisco Viana aparece como um homem branco, 32 anos de idade, alfabetizado, casado com Ana Vitória, 22 anos, dono de 8 escravos cativos e pai de 5 filhos: Maria (8 anos), João (7 anos), Isabel (6 anos), Rita (5 anos) e José (1 ano). O documento tem as seguintes especificações no Arquivo Público Mineiro: PP 1/10, doc 7, cx 2, fls 97 e seguintes, de 12 de fevereiro de 1839. Na lista do recenseamento, Antônio Francisco Viana é o número 147.

Imagem: Detalhe da página 13 do Censo de 1839, listado no Arquivo Público Mineiro.

143	f	Joana Esmeria	branco		33	viúva
	f	Maria	branco	filho	13	solteira
	m	Inacio	branco	filho	12	solteira
	m	Teodoro	branco	filho	8	
	m	Joaquim	branco	filho	7	
	f	Ana	branco	filho	6	
	m	Mariano	branco	filho	4	
		6 escravos		cativos		
144	m	João da Cruz Silva	branco		37	casado
	f	Ana Esmeria de Jesus	branco		27	casada
	f	Paula	branco		3	
	f	Francisca	branco		1	
		3 escravos		cativos		
145	f	Luciana Antonia	branco		44	viúva
	m	Joaquim	branco	filho	22	solteiro
	m	Cassiano	branco	filho	7	
	f	Generosa	branco	filho	10	
		2 escravos		cativos		
146	m	Jose Luciano Ribeiro	branco		18	casado
	f	Vitoria Marcelina	branco		16	casada
147	m	Antonio Francisco Viana	branco		32	casado
	f	Ana Vitoria	branco		22	casada
	f	Maria	branco	filho	8	
	m	João	branco	filho	7	
	f	Isabel	branco	filho	6	
	f	Rita	branco	filho	5	
	m	Jose	branco	filho	1	
		8 escravos		cativos		
148	m	Matias Pereira	preta		50	casado
	f	Joana Pereira	preta		60	casada

Registro de Fazendas da Freguesia de N^a S^a do Carmo de Pouso Alto

Outra fonte histórica que se coloca aqui como documento importante para a historiografia da formação de São Lourenço é o Registro de Fazendas da Freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Pouso Alto ou Registro Paroquial de Terras, de 1856. No protocolo nº 23 deste documento, página 9, o vigário Inácio Joaquim Nogueira de Carvalho averba os seguintes termos de escritura ou posse de terras referentes ao latifúndio que Antônio Francisco Viana herdou de seu pai (supostamente antes de 1830):

Antônio Francisco Viana, em cumprimento ao disposto no Art. 91, Cap. 9º do Regulamento a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, vem declarar que possui, na Freguesia do Carmo, Termo da Vila Cristina, no lugar denominado Pinheiros, um sítio o qual é dividido pelo Nascente pelo Rio Verde abaixo, divisando com dona Genoveva e Bibiano Filho, e pelo Oeste com Antônio Lopes, e pelo Poente pelo alto da Serra com Antônio José de Souza e Joaquim Vaz, e pelo Sul com Francisco Vaz, José Goulart e Barão do Pouso Alto, cujo sítio é possuído por herança e compras que fez, e este sítio foi calculado em cem alqueires, cujo sítio lhe pertence. Pinheiros, 24 de março de 1856. Antônio Francisco Viana. Seguiu a nota de apresentação a 25 de março de 1856. Vigário Inácio Joaquim Nogueira de Carvalho. (Registro Paroquial de Terras. 1856).

Tem-se, pois, amplamente documentado que Antônio Francisco Viana foi o herdeiro legal de João Francisco Viana e que o local das terras onde hoje se ergue a cidade de São Lourenço era denominado, em 1856, Pinheiros, na Freguesia do Carmo, conforme aparece na declaração averbada pelo vigário Inácio Joaquim Nogueira de Carvalho no Registro Paroquial de Terra de 1856.

Conclusão

Considerando o Censo de 1839, referente à Freguesia do Carmo, que incluiu também a contagem dos habitantes que moravam nas terras em que se situa hoje o município de São Lourenço, observa-se que Antônio Francisco Viana, em 1839, tinha 32 anos. Portanto, ele nasceu em 1807. Nessa época, o Censo diz que ele era casado com Ana Vitória, 22 anos, e tinha cinco filhos, sendo que Maria Viana, a mais velha, tinha 8 anos. Estes dados nos levam a deduzir que ele teria casado no mínimo com 23 anos, pois não encontramos nenhum comentário de que ele voltou de Ouro Preto para Pinheiros casado e com filhos.

Supondo-se que Ana Vitória tenha a filha mais velha logo após o casamento, ela

teria 13 anos. Ora, o álbum “São Lourenço, Cidade Recreio - 1952” afirma que “em princípios do século XIX faleceu João Francisco Viana, e seu herdeiro, Antônio Francisco Viana, residente na capital, deliberou visitar a propriedade que herdara”, então, sabendo-se que ele nasceu em 1807, deve ter ido morar na “capital” já adulto ou no máximo em 1830, quando teria 23 anos e era solteiro. Logo, deduz-se que João Francisco Viana morreu na década de 1820.

Espera-se que as informações contidas neste artigo contribuam para fortalecer a historiografia do município de São Lourenço, dar consistência aos documentos históricos, minimizar a “discrepância de opiniões” e estabelecer novas pesquisas.

Bibliografia

Censo de Carmo de Baependi, 1839. Pode ser acessado neste endereço: <https://drive.google.com/file/d/1hKfUxdfMWO8wLSV46fAgWw6not7xIxiV/view> Último acesso: 5/01/2023.

IBGE. **São Lourenço, Cidade Recreio, Resumo Histórico e Geográfico**, p. 3, 1952.

IBGE. **São Lourenço, Cidade Recreio, Resumo Histórico e Geográfico**, p. 4, 1952.

Registro de Fazendas da Freguesia de N^a S^a do Carmo de Pouso Alto. 1856. Pode ser acessado neste endereço: <https://drive.google.com/file/d/14UC9w1II4x09RSzTXf21QekI2PUyyEtw/view>. Último acesso em: 5/01/2023.

SALDANHA, Rilza Ferreira. **São Lourenço, MG, Monografia N^o 468**, 2^a Edição, p. 4. 1970, IBGE, Rio de Janeiro.